

PROJEKTU FUNKCIONĀLĀ ANALĪZE

Začinska Lolita ¹

¹ Datordizaina programmas 5.kursa studente, Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Rīga, Latvija, greiphрут@inbox.lv

Анотація. Šis raksts ir profesionālās prakses ar nosaukumu «Zīmola «Florida» logotipa, interneta vietnes projekta vizualizācija un stilistisko vadlīniju grāmata» fragments, kurš ietver interneta vietnes funkcionālo analīzi. Funkcionālā analīzē tiek izskatīti izmantojamie izteiksmes līdzekļi, tiek analizēta interneta vietnes struktūra, izskatītas vietnes funkcijas, tiek aprakstīti interneta vietnes bloki, kā arī izskatītas funkcionālās prasības interneta lapai. Fragmenta beigās tiek arī veikta detalizēta funkcionālā produktu analīze, kur tiek sīki analizēti mērķauditorijas segmenti un produktu cenas. Funkcionālā analīze palīdz izveidot interneta vietnes koncepciju- izteiksmes līdzekļos, struktūrā, ļauj saprast, kādas funkcijas būs vajadzīgas, kā izvietot interneta vietnes blokus.

Ключові слова: Funkcionālā analīze, interneta vietne, struktūra, funkcijas, multivide, navigācija.

1. Izteiksmes līdzekļu diapazons. Šobrīd nav vienotas tīmekļa dizainu stilu klasifikācijas. Katra interneta vietne ir savā veidā unikāla, tomēr ir daži kritēriji pēc kuriem var klasificēt vietnes:

- Struktūra (minimālistiska, sarežģīta, 2-3 kolonnu);
- Krāsu gamma (melnbalta, krāsaina, gaiša, tumša);
- Grafikas daudzums un kvalitāte (standarta, mākslinieciskas).

Tematika un mākslinieciskas noformējums (žurnāla stils, gotika, karikatūra, futūrisms, retro, klasika, granž stils u.c.).

2. Interneta vietnes struktūra. Interneta vietnes struktūrai obligāti ir jāatbilst monitora izšķirtspējai, uz kura to skatīs lietotājs. Vispopulārākā izšķirtspēja ir 1280x1024, tāpēc šai izšķirtspējai ir jāpielāgojas veidojot jaunu dizainu.

Pēc struktūras vietnes iedala:

- Vietne ar minimālu struktūru- vērsta vai uz kādu galveno elementu vai arī sastāv no vienas 1-kolonnas lapas;
- 2 un 3 kolonnu struktūras ir biežāk sastopamas. Tās var tikt izmantotas dažādās;

- interneta vietnēs- korporatīvajās, blogos u.c.

Sarežģītas struktūras parasti tiek veidotas interneta portāliem, ziņu vietnēm u.c. resursiem, kuri satur daudz informācijas (Pulin, 2019).

Tā kā tūristi un iedzīvotāji meklē restorānus gan uz datora, gan arī mobilajā telefonā, tika pieņemts lēmums izstrādāt gan datora, gan mobilo versiju.

»Florida« restorāna interneta vietne tiks veidota izšķirtspējā 1280x1024 datora versijā. Interneta vietnei būs nepieciešama vairāku kolonnu struktūra.

Lai kafejnīcas interneta vietnes projekts būtu saprotams, funkcionāli izdevīgi izstrādāts un galējais rezultāts apmierinātu gan pasūtītāju, gan klientu, ir jānosaka vietnes funkcionālo nozīmi un darbības spējas.

3. Interneta vietnes funkcijas

3.1 Informatīvā funkcija. Pirmā funkcija, kurai ir jābūt interneta vietnes projektā ir informatīvā funkcija. Restorāna «Florida» interneta vietne sniegs informāciju par ēdieniem un dzērieniem, kurus piedāvā restorāns, tāpat par brīvajiem galdiņiem (galdiņu rezervāciju), par restorāna izskatu u.c. Pie katra ēdiena un dzēriena ēdienkartē jābūt aprakstam par sastāvdaļām un alergēniem.

Mērķis ir pasniegt šo informāciju tā, lai tā būtu pārskatāma, viegli uztverama un lai pasniegšanas veids būtu atšķirīgs no analogiem, tādā veidā paaugstinot vietnes apmeklētāja interesi un motivējot viņu palikt interneta vietnē.

Lai izveidotu viegli pārskatāmu interneta vietni, iekļaujot visu šo informāciju, kuras ir diezgan daudz, ir jāanalizē citas līdzīgu produktu interneta vietnes, jāmēģina apkopot vairāku analogu pozitīvos aspektus, maksimāli novēršot negatīvās puses.

Svarīgi arī izvēlēties pareizu krāsu risinājumu, lai vietnes apmeklētājam nerastos haosa sajūta un krāsu salikumi netraucētu uztvert informāciju, bet gan otrādi- palīdzētu to nolasīt.

3.2. Imidža funkcija (tēla funkcija)- Imidža funkcija atbild par vietnes brenda mākslinieciskā tēla veidošanu interneta lietotāju vidū. Lai šis tēls veidotos, ir svarīgi izveidot pievilcīgu vietnes vizuālo noformējumu, tajā skaitā zīmola identitātes stilu.

Lai izveidotu spilgtu māksliniecisko tēlu, jāanalizē analogi un izteiksmes līdzekļi, ar kuriem var sasniegt vēlamo efektu, kā piemēram, krāsu risinājums un salikumi, līniju daudzums un biezumi, šriftu un formu veidi u.c.

Lai tēls būtu atpazīstams, autore nolēma izmantot jau esošās kompānijas krāsas, pievienojot tām atsevišķus toņus un nosakot konkrētos restorāna identitātes toņus.

3.3. Mārketinga funkcija- Mārketinga funkcija palīdz pārdot vietnē norādītos produktus vai pakalpojumus. Tā ir viena no funkcijām, kas ļauj iegūt tās īpašniekam peļņu. Šai funkcijai ir jāpārlicina vietnes apmeklētāju nopirkt precī un jānodrošina vienkāršu pirkuma noformēšanas procesu.

»Florida« restorāna pirmajai interneta vietnes lapai ir jābūt īpaši pievilcīgai, lai vietnes apmeklētājs apstātos un nesāktu meklēt citus restorānus konkurentu vidū.

Tam tiks izmantota animācija pirmajā lapā, kura ilustrēs dažādus pasākumus un jaunus ēdienus restorānā. Reklāmas kustīgās animācijas arī rotēs, mainīsies, lai apmeklētājam uzreiz rastos iespaids par restorānu.

Lai veiksmīgi pārdotu produktus ir svarīgi ievērot vairākus noteikumus:

- Produktu fotogrāfijām ir jābūt labā kvalitātē un ,ja ir iespēja, no dažādiem rakursiem- tā interneta vietnes apmeklētājs ar lielāku varbūtību iegādāsies preci;
- Jāveido pareizs produkta apraksts- vēlams ir veidot to īsu, bet informatīvu.

Produktiem jābūt viegli atrodamiem un pasūtāmiem

4. Interneta vietnes bloku apraksts. Kafejnīcas interneta vietnes jābūt viegli lietojamai, lai tā neapturētu vietnes apmeklētāju no produkta iegādāšanās, bet gan otrādi, palīdzētu lietotājam. Tāpēc visām web-lapas sastāvdaļām jābūt pārdomātām.

4.1. Galvene/logotips. Pirmais elements ir galvene. Tas var būt izpildīts gan grafiskā, gan arī teksta variantā, tā atrašanās vieta ir lapas augšdaļa.

Logotips ir diezgan svarīga lapas sastāvdaļa, tā kā to var salīdzināt ar izkārtņi pie ieejas dažādās iestādēs. Vienīgā atšķirība ir tā, ka ieejot iestādē, klients vairs neredz izkārtņi, bet tā kā virtuālajā realitātē apmeklētājs ļoti ātri var pārvietoties dažādās sadaļās, logotipam ir jābūt katrā vietnes līmenī, lai vietnes apmeklētājs vienmēr zinātu kura zīmola lapā viņš atrodas. Logotipu parasti izvieto lapas augšējā daļā. Tam arī jābūt labi nolasāmām, paliekošām atmiņā.

4.2. Multivide. Multivide ietver visus vizuālos interneta vietnes elementus-attēlus, banerus, video, ilustrācijas.

1) Animācija. Kustīgiem attēliem ir milzīga ietekme uz cilvēka perifēro redzi. Visi elementi, kuri pārvietojas perifērā redzē, būs dominējošie elementi.

- Jāizvairās no pastāvīgi kustīgiem elementiem, tā kā lietotājam būs ļoti grūti koncentrēties uz tekstu;
- Animāciju ļoti labi ir izmantot pārejās no viena stāvokļa uz otru(no viena līmeņa uz otru), tā pārejas būs daudz labāk saprotamas;
- Animācijas labs izmantojums ir arī plūstošas pārejas no viena objekta uz otru, piemēram, pārslēdzot attēlus;
- Izmaiņas laika gaitā. Animācija arī ļoti labi ilustrē kādas izmaiņas, piemēram, mežu izciršanu var ilustrēt ar karti kas laika gaitā mainās.

2) Video. Pēdējos gados interneta vietnē ievieto īsus videoklipus, šādā veidā interneta vietne var ielādēties ātrāk.

Video ir piemērots:

- Televīzijas šovu, filmu un citu plašsaziņas līdzekļu reklamēšanai, kuru reklamēšanai parasti arī izmanto īsus videoklipus;
- Lai radītu skatītājiem priekšstatu par kāda cilvēka-runātāja personību;
- Lai reklamētu vai parādītu kustīgus objektus, piemēram, baletu (klips no

baleta).

3) Audio. Galvenā audio skaņas priekšrocība ir tā, ka tā nodrošina kanālu, kas ir atdalīts no displeja kanāla.

- Izmanto, lai sniegtu vietas vai noskaņojuma izjūtu;
- Ja audio skaņai ir jārada noskaņa, svarīgi ir sekot līdzi tam, lai audio skaņa nekonkurētu ar galveno vietnes informāciju;
- Ļoti labs variants, lai veidotu operas, teātra vai citu šāda tipa uzņēmumu interneta vietnes;
- Var izmantot balss ierakstus, lai radītu priekšstatu par runātāja personību;
- Dažādus skaņas efektus var izmantot kā papildus dimensiju lietotāja informēšana par dažādiem procesiem, piemēram, faila lejupielādi varētu norādīt ar ūdens skaņu, kurš tiek ieliets glāzē.

4) Attēli.

- Visu izmantoto attēlu izmēri ir jāpiemēro dažādiem ekrāna izmēriem-planšetdatoram, mobilajai versijai u.c;
- Datora ekrāns nevar parādīt vairāk par 72 dpi (punkti collā) attēlu, izņemot tīklenes ekrānus, kuri var parādīt 96 dpi.

4.3. Teksta bloki. Ar vietnes teksta palīdzību lietotājs uzzin pamatinformāciju par uzņēmuma darbību un līdz ar to pieņem lēmumu par pirkumu. Ir svarīgi pievērst pietiekamu uzmanību teksta satura noformējumam, lai vietnes apmeklētāji varētu uzzināt par uzņēmuma priekšrocībām un akcijām, spētu saprast, kā mijiedarboties ar produktu utt.

- Svarīgi pievērst uzmanību tipogrāfijai. Fontiem jābūt labi salasāmiem, virsrakstiem jāizceļas, kā arī tekstā jābūt atbilstošām atstarpēm- tas viss palīdz lietotājam labāk uztvert tekstu.
- Interneta vietnē labāk neizmantot vairāk par 3 dažādiem fontiem.
- Vislabāk ir izmantot sistēmas standarta fontus, tādus kā Arial, Colibri, Trebuchet utt.
- Līnijas garums arī ir diezgan svarīgs teksta uztverei, tas ie viens no labas lasāmības aspektiem. Datora formāta interneta vietnēs optimālais rakstzīmju skaitam rindiņā jābūt 60, mobilajām ierīcēm jābūt 30-40 rakstzīmēm rindiņā.
- Ir svarīgi arī izvēlēties fontu, kurš labi darbojas dažādos izmēros, lai nodrošinātu jebkura lieluma lasāmību un pielietojumu.
- Lai nodrošinātu labu lasāmību atstarpēm starp rindiņām jeb leading jābūt par 30% lielākai nekā fonta lielums.
- Maza teksta kontrasta attiecībai jābūt vismaz 4,5:1 attiecībā pret fonu. Liela teksta(14 pt treknrakstā, 18 pt regulārais) kontrasta attiecībai jābūt vismaz 3:1 attiecībā pret fonu.

4.4. Navigācija.

- Lai apmeklētājs varētu ātri iegūt nepieciešamo informāciju, ir jānodrošina

meklēšanas instrumentu vai jāorganizē strukturētas sadaļas.

- Pārdošanas vietnes lietotāja mērķis ir iegādāties produktu vai pakalpojumu. Dizaineram ir jāizveido visvieglāko pasūtīšanas procesu.

Navigācijas elementi

Izvēlne

1) Horizontālā izvēlne. Visizplatītākais izvēlnes veids. Parasti atrodas vietnes galvenē. Ja panelī neietilpst visas sadaļas, parasti lieto nolaižamo izvēlni ar visām kategorijām.

2) Vertikālā izvēlne. Atrodas kreisajā vai labajā ekrāna pusē.

3) Izvēlne «Hamburgers». Kategorijas ir paslēptas īpašā ikonā ar trim horizontālām joslām. Šis izvēlnes veids radījās mobilās versijas izstrādes rezultātā. Lieto vietnēs, kur ir ļoti svarīgi ietaupīt vietu galvenajā lapā.

Visās izvēlnēs svarīgi izcelt kategoriju, kurā atrodas apmeklētājs. Parasti aktīvā kategorija tiek izcelta ar citu krāsu, pasvītrojumu vai grafiskā attēla pievienošanu.

5. Funkcionālas prasības interneta vietnei

5.1. Valodas. Svarīgi, lai vietne varētu darboties dažādās valodās, kuras atbilst mērķauditorijai. Autore nolēma, ka «Florida» restorāna interneta vietnei tiks piemērotas četras valodas- itāļu, angļu, vācu un krievu.

5.2. Adaptivitāte. Svarīgi, lai vietne būtu pielāgota lietošanai jebkurā ierīcē un operētājsistēmā. Interneta vietnei ir jāmaina formāts, lielums, atkarībā no ekrāna lieluma. «Florida» restorāna interneta vietnei tiks izstrādāta datora versija un mobilā telefona versija.

Pēc autores secinājumiem, vairākums tūristu meklē informāciju par citām valstīm caur datoru, nevis mobilo telefonu. Savukārt atrodoties jau Itālijā gan iedzīvotāji, gan tūristi labāk izvēlas mobilo telefonu galdu rezervācijai, ēdienu un dzērienu pasūtīšanai, kā arī restorānu meklēšanā.

Interneta vietnes sākotnējais projekts tika izstrādāts pēc datora versijas parametriem - 1440 px x 900 px, kas proporcijās ir 16:10.

Mobilās versijas parametri ir 1334 px x 750 px, mobilā telefona parametri mm ir 138,3 mm x 67,1 mm.

6. Detalizēta funkcionālā produktu analīze

1. identificēt auditorijas segmentus (izdarams interneta vietnes 1.līmenī)

1.1. valoda: VARIANTI SAISTĪBĀ AR AUDITORIJU;

Valodas-itāļu, angļu, vācu, krievu

1.2. teritorija: VARIANTI SAISTĪBĀ AR AUDITORIJU;

Ģeogrāfiskā piederība: 80% Itālija, 20% tūristi no citām valstīm

1.3. subkultūra: VARIANTI SAISTĪBĀ AR AUDITORIJU;

Sporta spēļu cienītāji, sportisti, karaoke dziedātāji, mūziķi

1.4. dzimums: VARIANTI SAISTĪBĀ AR AUDITORIJU;

50% vīrieši, 50% sievietes.

1.5. vecums: VARIANTI SAISTĪBĀ AR AUDITORIJU;

Vecuma diapazons: no 18 gadiem līdz 65 gadiem

1.6. sociālas labklājības segments (eknom/standarts/premium/luksus)

Sociālais labklājības segments- standarts, vidēja cenu politika

2. identificēt katra auditorijas segmenta vajadzības, ļaut izvēlēties produktu / pakalpojumu klāstu (izdarams interneta vietnes 2.līmenī)

2.2. standarts:

2.2.1. optimāls rekomendējams produktu / pakalpojumu klāsts;

Standarta cenu ēdieni- suši -1 eiro 1 gab., Hamburgers ar kartupeļiem- 10 eiro, pildīti cannelloni- 8 eiro, austeres -1 eiro 1 gab., kazas gaļa ar pupiņām- 10 eiro, gliemeži-14 eiro, Ligūrijas trusis- 9 eiro, ceptas zivis -10 eiro

2.2.2. visbiežāk šīs grupas lietoto produktu / pakalpojumu klāsts (statistika);

Hamburger ar kartupeļiem-10 eiro, ceptas zivis-10 eiro

2.3. premium:

2.3.1. optimāls rekomendējams produktu / pakalpojumu klāsts;

Cepti kalmāri-15 eiro, paelja -20 eiro

2.3.2. visbiežāk šīs grupas lietoto produktu / pakalpojumu klāsts (statistika);

Paelja -20 eiro

Literārie avoti

1. Pulin, R. (2019). *Design school: layout*. 52-53 lpp.
2. Brockmann, J. M. (1968). *Grid Systems in Graphic Design*. 31 lpp, 39 lpp